

КИЧИК САНОАТ ЗОНАЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ВА ДАВЛАТ ТОМОНИДАН ТАРТИБГА СОЛИШ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7444686>

Салимов Б.Б., Абдуллаева М.Н

*Тошкент давлат транспорт университети “Транспорт
иқтисодиёти” кафедраси доцентлари*

Анотация: *Мазкур тезисда кичик саноат зоналарини ривожлантириш ҳамда уни давлат томонидан тартибга солиш ҳақида сўз боради.*

Калит сўзлар: *Кичик саноат зонаси, индустриал парк, корхона, кластер.*

Саноат зонасини комплекс ривожлантиришдан олдин тайёрлаш жараёни давлат томонидан тартибга солинади. Зона ҳолати ўрганилади, кейин саноат зонасини комплекс ривожлантириш концепцияси ишлаб чиқилади ва уни амалга ошириш дастури ҳамда саноат зонаси худудининг режа лойиҳаси (зона резедентларини жойлаштириш) ишлаб чиқилади ва тасдиқланади. Саноат зонасини ривожлантириш шартнома асосида амалга оширилади. Зонани ривожлантиришда қатнашувчи ҳар бир мулк эгаси маҳаллий бошқарув органи билан саноат зонасини ривожлантириш бўйича, ўзаро ҳуқуқ ва мажбуриятларни белгилаган ҳолда келишув тузади.

Худудни ривожлантириш шартномасига кўра, худудни ривожлантиришни таъминловчи шахс асосий қурувчи компания ҳисобланади. Асосий қурувчи зонани ривожлантириш бўйича шартнома тузиш яъни ушбу ҳуқуқни эгаллаш учун компания ўтказилган акелишув савдосида ғолиб чиққан бўлиши керак.

Саноат зонасини ривожлантиришда қатнашувчи мулк эгалари ҳам шартнома асосида ва танловга кўра аниқланади.

Муниципал тузилма таркибида саноат зоналарини барпо этиш ва уни инвестициялаш масалаларига бағишланган Р.В. Калупаевнинг[66] ишида саноат зонасига қуйидагича таъриф берилган: саноат зонаси – муниципал мулки бўлган, юқори худудий орган томонидан тасдиқланган, асосий қурилиш режасига кўра, ишлаб чиқаришни ташкил этиш учун, муниципалитет томонидан саноат қурилишига ажратилган ер майдони. Муниципал тузилмаларда саноат зонаси қуйидагича шакллантирилади: муниципал тузилманинг маъмурий органи юқори маъмурий органга (шаҳар, вилоят, ўлка), ишлаб чиқариш ва инфратузилма объектларини қуриш учун ер майдони

ажратиб беришни сўрайди. Агар жавоб ижобий бўлса, ушбу ер майдони саноат зонаси учун ажратилади, зонада ишлаб чиқариш ва бошқа ижтимоий объектларни қуриш бўйича лойиҳа ишлаб чиқилади, қурилишнинг асосий режаси тасдиқланади. Кейин ер ажратилади ва асосий режага кўра қурилиш амалга оширилади. Бу ерда саноат ишлаб чиқариш, инфратузилма ва санитар зона ўзаро мутаносиб равишда жойлашади.

Хитой Халқ Республикасида саноат зоналарини барпо этиш ва ривожлантириш тажрибасини ўрганиш катта қизиқиш уйғотади. Саноат зоналарининг муваффақиятли ривожланишида иккита омил муҳим аҳамият касб этади. Биринчи омил-хусусий тадбиркорларнинг энергиясидан ҳар томонлама фойдаланиш. Иккинчи-хусусий иқтисодга асосланган саноат зонасининг ягона тизим сифатидаги фаолиятдан вужудга келувчи самара (синергия самараси). Саноат зоналари Хитой ҳудудларининг иқтисодий ривожланишида муҳим аҳамият касб этади.

Умуман хусусий тадбиркорликка асосланган саноат зоналари минтақалар иқтисодиётининг ривожланишини ҳаракатга келтирувчи асосий куч сифатида ўрганилади.

Саноат зоналарида йирик фирмалар эмас, асосан кичик ва ўрта корхоналар жойлашган. Уларни цехлар сифатида кўриб чиқиш мумкин. Цехлар ҳар хил турдаги ишлаб чиқариш фаолияти билан шуғулланади. Айрим цехлар маълум бутловчи қисм ёки оралиқ маҳсулот ишлаб чиқарса, бошқалари якуний маҳсулот ишлаб чиқаради. Ягона ҳудудда жойлашган кўплаб кичик цехлар ягона саноат ишлаб чиқариш комплексини ташкил этади ва бундай комплекс миллий ва жаҳон бозорлари учун кенг турдаги товарларни ишлаб чиқариш имкониятига эга. Саноат зонасининг устунини кўп сонли якуний маҳсулот ва хизматларни ишлаб чиқарувчи хусусий фирмалар ташкил этади ва бунга қуйидагилар киради: хусусий бизнес, акционерлик капиталига асосланган корхоналар, ташқи савдо билан шуғулланувчи фирмалар, қўшма корхоналар. Саноат зонаси таркибига қуйидагилар ҳам киради: бирламчи маҳсулот, бутловчи компонент, қисмлар ва ускуналар билан таъминловчи корхоналар; чакана ва улгуржи савдо билан шуғулланувчи корхоналар, экспорт ва импорт соҳасидаги воситачи корхоналар, молиявий ва ахборот хизмати кўрсатувчи корхоналар; малакали кадрлар тайёрловчи агентликлар, стандартларни ишлаб чиқувчи ташкилотлар, илмий тадқиқот ва тажрибали конструкторлик бюроси, алоқа воситаси, касаба уюшмаси ва ҳоказо.

Саноат зоналарининг устунликларига қуйидагиларни киритиш мумкин:

- кичик корхоналарнинг мослашувчанлиги, ташқи муҳитга мослашиши ҳамда уларнинг қўллаб-қувватланиши саноат зонасининг барқарор фаолиятини таъминлайди;

- инфратузилма, мутахассисларни тайёрлаш, хомашё материалларини сотиб олиш, махсус деталлар, оралиқ маҳсулотлар, ускуналарни олиш ва бизнесга хизмат кўрсатиш соҳасидаги харажатларнинг пастлиги;

- ижтимоий инфратузилма объектларидан фойдаланиш имкониятлари;

- ихтисослашув ва кооперацияни кучайтириш ҳисобидан ишлаб чиқариш соҳасида миқийёс самарасига эришиш.

Масалан, маълумки фирмада фойдаланилмайдиган ускуна бошқа фирма учун фойда олиш манбаи бўлиб хизмат қилиши мумкин ёки маълум фирма ускунани сотиш орқали ўз молиявий ҳолатини яхшилаб олиши мумкин. Саноат зонасида жойлашган персонални тайёрлаш агентлигидан ишчи ёллаш очик меҳнат бозоридан ёллашга нисбатан арзон тушади.

Моддий ресурслар, керакли хомашё ва компонентларнинг маҳаллий таъминотчилардан сотиб олинishi, транспорт ва омборхона харажатларини тежашга олиб келади.

Бундай саноат зоналарининг асосий камчиликлари: зона фирмалари илмий тадқиқот ва тажриба конструкторлик ишланмалари молия соҳасида йирик фирмалар билан рақобатлаша олмайди. Чунки кичик ва ўрта фирмаларнинг даромадлари катта бўлмаганлиги сабабли илмий тадқиқотларга инвестиция киритиш чекланган.

Кластерни яратишда энг муҳим масалалардан бири юқори малакали мутахассис кадрларни жалб этиш орқали кадрлар салоҳиятини ривожлантириш, у маҳсулот ишлаб чиқаришнинг, маҳсулот ишлаб чиқишдан тортиб, то уни бозорда сотишгача тўлиқ даврини йўлга қўйиши керак.

Кластерни шакллантириш табиий ҳолатда юз беради, бунинг учун, яъни кластернинг шаклланиши учун давлат яхши шароит яратиши лозим. Кластернинг устун томонлари сифатида қуйидагиларни кўрсатиб ўтиш мумкин:

- трансакцион харажатларни камайитиришга олиб келади (ресурсларни бирлаштириш натижасида);

- синергия самараси вужудга келади;

- инновацияларни ривожлантириш ва уларни ишлаб чиқаришга жорий

этиш тезлашади.

Кластерларнинг салбий томонларини ифодаладиган бўлсак:

- ихтисослашув маҳсулот сифатини ошириш билан бирга кластерни

- заифлаштириши (маҳсулотга талабнинг камайиши) ҳам мумкин;

- тизимнинг ўзи билан ўзи бўлиб қолиш самараси (эффект замкнутости)

- пайдо бўлиши мумкин;

- ортиқча таъминланганлик (синдром самодостаточности) синдромининг

- пайдо бўлиш эҳтимоли мавжудлиги ишлаб чиқариш ҳажми пасайишига олиб келади.

КСЗлар асосан шаҳарларда жойлашишини эътиборга олсак, уларни хомашё билан таъминлаш, ишлаб чиқаришни атроф-муҳитга таъсири, КСЗларни транспорт омили ва бошқа омилларни ҳисобга олганда, шаҳар ҳудудида кўп турдаги ишлаб чиқариш объектларини КСЗда жойлаштириш маълум қийинчиликларга олиб келиши мумкин.

Химия соҳасига қарашли, қурилиш материаллари ишлаб чиқарувчи корхоналарни, яъни атроф-муҳитга салбий таъсир кўрсатувчи ишлаб чиқариш шаҳар четидаги КСЗларга жойлаштирилиши керак. Ҳар бир КСЗни ташкил этишда унинг жойлашувига, ишлаб чиқариш турига қараб хомашё билан таъминлаш, тайёр маҳсулотни сақлаш, транспортировка қилиш, ишлаб чиқаришнинг атроф-муҳитга таъсири эътиборга олиниши КСЗ ихтисослигини танлашда муҳим ўрин тутди. Масалан, транспорт хизматининг ҳажми ошиб кетиши шаҳарда автомобиль тирбандлиги, ҳаво ифлосланишининг ошишига олиб келади.

Яна бир муҳим жиҳат, КСЗларни кластер асосида ташкил этишда давлатнинг кластер сиёсати бўлиши керак. Биринчи, қайси саноат тармоғи кластер ядросини ташкил этиши аниқланади, кейин оралиқ маҳсулотларни ишлаб чиқарувчи корхоналар танланади. Хомашё етказиб берувчилар, инфратузулма объектлари кетма-кет ишга туширилиши кластернинг табиий шаклланиши ва барқарор ишлашини таъминлайди.

Кластерни барпо этишнинг хориж тажрибаларидан келиб чиқиб айтиш мумкинки, КСЗларда кластерни ташкил этиш қуйидаги шартларнинг бажарилишини талаб этади:

1. Кооперацион алоқага эга ва интенсив ривожланишдан манфаатдор кичик корхоналар мавжудлиги.

2. Тор ихтисослашувга эга ва аутсорсинг бўйича айрим ишларни қабул қилиш имкониятига эга кичик бизнес мавжудлиги.

3. Ҳудудда илмий база ва маълум малакага эга ишчи кучини ва бошқа ишлаб чиқариш ресурслари мавжудлиги.

4. Инновацион ишлаб чиқариш инфратузума: бизнес-инкубатор, кластерни ривожлантириш маркази.

5. Маҳаллий ҳокимият органида КСЗни стратегик ривожлантириш режаси мавжудлиги.

Шуни айтиш керакки, барча давлатлар учун кластерни барпо этишнинг ягона унификациялашган механизми мавжуд эмас. Демак, ҳар бир ҳудуд учун кластерни барпо этиш бўйича асосланган дастур ишлаб чиқиш зарур.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:

1. Ахмадеева О. А., Любова О. В. Индустриальные парки как основа развития регионов на примере Чистопольского муниципального района Республики Татарстан // Стратегия устойчивого развития регионов России. 2013. № 18. С. 8-20

2. Абдурахмонова М.М. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари фаолиятини давлат томонидан қўллаб-қувватлашни такомиллаштириш. Дис. иқт. фан. номз. - Ф., 2012.

3. Арутюнов, Ю.А. Формирование региональной инновационной системы на основе кластерной модели экономики региона [Электронный ресурс] / Ю.А. Арутюнов. – Режим доступа: <http://koet.syktsu.ru/vestnik/2008/2008-4/1/1.htm>

4. Блудова, С.Н. Региональные кластеры как способ управления внешнеэко-номическим комплексом региона [Электронный ресурс] / С.Н. Блудова // Вестник Северо-Кавказского государственного технического университета (сер. «Эконо-мика»). – 2004. – № 2 (13). – С. 13. – Режим доступа: <http://www.ncstu.ru148>